

POLAND

POLAND

ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ЛИТЕРАТУРЕ

Равшанова Анора Шоназар кизи

Бухарский государственный университет

Магистрант 2 курса группы 10-1РусА23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128510>

Аннотация: Статья посвящена эволюции женских образов в литературе, начиная с классических произведений и заканчивая современными текстами. Рассматривается, как женские персонажи изменяются в зависимости от культурных, исторических и социальных контекстов. Анализируются ключевые тенденции в изображении женщин в литературе, их символическое значение, а также изменения в восприятии женских образов, обусловленные феминистскими движениями и социальной трансформацией. В статье показано, как литературные произведения отражают развитие женской идентичности и роли женщин в обществе.

Ключевые слова: женские образы, литература, феминизм, эволюция, идентичность, культурный контекст, литературный анализ.

Изображение женщины в литературе всегда было отражением не только индивидуальных характеристик персонажей, но и социальных и культурных стереотипов, существующих в той или иной эпохе. С течением времени роль женщин в обществе претерпела значительные изменения, и эти изменения находят свое отражение в литературных произведениях. На протяжении веков женские образы в произведениях литературы демонстрируют разные аспекты женской природы: от идеализированных фигур до сложных, многослойных персонажей, отражающих реальность социальных изменений. Статья рассматривает процесс трансформации женских образов, начиная с классических литературных источников и заканчивая современными текстами, исследуя, как эти образы менялись под воздействием социальных и культурных изменений. [2, с.9-11]

С развитием жанров и литературных течений, таких как сентиментализм, романтизм и реализм, женские образы становились все более многослойными, демонстрируя глубокие внутренние конфликты и трансформацию женской идентичности. Каждая эпоха предлагала свой идеал женщины, который соответствовал культурному контексту и социальной роли женщин в обществе. Например, в эпоху Ренессанса женщина часто изображалась как идеализированный объект любви, красоты и вдохновения, в то время как в более поздние периоды, такие

как XIX век, на передний план выходили вопросы женской независимости, чувств и личного выбора.

Для иллюстрации изменения образа женщины в литературе обратимся к произведению Николая Карамзина «Бедная Лиза» (1792). Это произведение, написанное в жанре сентиментализма, отражает идеализированное восприятие женщины, типичное для западноевропейских любовных романов того времени. Лиза, героиня повести, олицетворяет «красоту» и «нежность», акцент на которых, по мнению Карамзина, является неотъемлемой частью женского образа. В отличие от более ранней русской литературы, где акцент часто ставился на духовной составляющей женского образа (такие как доброта, скромность и вера), в «Бедной Лизе» основной упор сделан на внешний аспект героини: её красоту, наивность и трогательную уязвимость. Эмоциональная глубина, свойственная сентименталистским произведениям, также делает акцент на страданиях героини, её преданности и жертвенности. Однако, описание Лизы после её трагической смерти: «прекрасная душою и телом» [2, с. 620] — резко контрастирует с традиционным русским идеалом женского образа, основанным на духовных и нравственных качествах.

В древнерусской литературе под понятием «прекрасная душа» чаще всего понимались качества, такие как любовь к Богу, жертвенность, доброта и послушание. Женщина должна была быть примером для подражания в сфере семейных ценностей: её воспитание было направлено на то, чтобы она стала хорошей матерью и хозяйкой, верной поддержкой для мужа. Это была часть культурной традиции, в которой женская роль определялась через её вклад в семью и общество.

Героини Фёдора Михайловича Достоевского, такие как Соня Мармеладова из романа «Преступление и наказание» (1866), представляют собой глубокие и многогранные образы женщин, чья доброта и чистота часто сталкиваются с жестокими реалиями жизни. Эти персонажи, несмотря на свою мягкость и терпимость, оказываются бессильными перед бедностью и социальной несправедливостью. Соня, как и другие героини Достоевского, воплощает идею самопожертвования и смирения, что находит своё отражение в её отношении к Раскольникову. Её образ является символом неизбывной веры в добро, даже когда сама жизнь её подталкивает к глубокому страданию.[4]

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

По мнению Н. А. Бердяева, русская литература, в отличие от западноевропейской, не знает таких возвышенных образов любви, как в культуре трубадуров или в трагической истории Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты. «Любовь мужчины и женщины, любовный культ женщины — прекрасный цветок христианской культуры Европы. Мы не пережили рыцарства, у нас не было трубадуров. В этом ущербность нашего духа...» [1, с. 620]. Однако, несмотря на это различие, Достоевский создаёт женские образы, которые пронизаны той самой духовной красотой, свойственной западным идеалам, но адаптированной к российским реалиям.

Ранние произведения Достоевского наполнены «положительными героинями», чьи характеры воплощают традиционные женские черты — нежность, доброту, честность, наивность, прямоту и самопожертвование. Эти женщины становятся не просто символами нравственности, но и отражают высокие духовные идеалы, олицетворяя светлую сторону человеческой природы в условиях социальной нищеты и моральной деградации. Несмотря на кажущуюся слабость этих героинь, их внутренний мир и стремление к добру раскрывают глубокие философские вопросы о месте человека в мире, его ответственности и роли любви в спасении.

В этом контексте женские образы у Достоевского становятся важным инструментом для более глубокого понимания духовной жизни России того времени. Хотя эти героини различаются по характеру и судьбе, их общие черты, такие как доброта, самопожертвование и духовная стойкость, делают их отражением идеала российской женщины, стремящейся сохранить внутреннее достоинство в условиях социальных и личных бед.

В период написания повести «Сонечка» Людмилы Улицкой, в обществе существовали строгие представления о роли женщины, при которых все сферы её социальной активности (образование, профессия, творчество и прочее) зачастую воспринимались как вторичные по отношению к её репродуктивным и супружеским функциям. В таком контексте женская роль ограничивалась исключительно обязанностями в семье и заботой о детях, в то время как её профессиональные и творческие стремления часто игнорировались. Однако, в советской литературе и общественной жизни постепенно начинается переосмысление женской роли, что ярко

проявляется, в том числе, в изменении представлений о женщине в медиа, таких как советские журналы.[5,с.45]

Журнал «Работница» стал важным инструментом, пропагандировавшим образ женщины, совмещающей несколько ролей одновременно. Здесь женщина была изображена как «суперженщина», которая не только заботится о доме и семье, но и успешно строит карьеру. Идеальная героиня из «Работницы» могла быть матерью, женой, работницей и общественным активистом, гармонично совмещая все эти роли. Роль женщин в таких советских журналах часто сочеталась с высокими моральными ценностями, что позволяло «суперженщине» быть признанной и уважаемой в обществе.

Особое внимание уделялось вопросам профессионального развития женщин, улучшению условий труда, а также решению семейных проблем, организации досуга для детей и семей, что находит отражение в существовании женских советов, действовавших при предприятиях. Эти советы помогали женщинам не только в вопросах трудовой деятельности, но и в организации семейного досуга, решении социально-бытовых вопросов, например, помогая детям-сиротам. Это новая модель женщины, способной гармонично сочетать роль матери и профессионала.

В произведении Улицкой можно проследить как социальные и культурные изменения, произошедшие в советскую эпоху, так и глубокие психологические аспекты, связанные с внутренним конфликтом женщины между личными интересами и обязанностями перед семьей и обществом. Это произведение также акцентирует внимание на том, как женщине в такой общественной системе трудно сохранять баланс между личными амбициями и ролью, навязанной социальными условиями.

Список литературы:

1. Бердяев Н. А.: Откровение о человеке в творчестве Достоевского
2. Гончарова, П. И. Эволюция женского образа в литературе / П. И. Гончарова, О. С. Иванова. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2024. — № 4 (78). — С. 9-11. — URL: <https://moluch.ru/young/archive/78/4270/> (дата обращения: 02.04.2025).
3. Карамзин Н. М. Бедная Лиза // Карамзин Н. М. Избр соч: в 2 т.- М.; Л.: Худож. лит., 1964. — Т.1.
4. Курилов. А. С. История русской литературы XI-XX веков. — М.: Издательство «Наука», 1983.
5. Улицкая Л. Е. Сонечка [Электронный ресурс]. М.: АСТ, 2008. 45 с.